

ABDULLA AVLONIY ASARLARIDA TA'LIM VA TARBIYA MASALALARIGA OID QARASHLAR

Olimova Zulfiyaxon Ibrohimjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy va amaliy fanlar fakulteti Tarix yo'nalishi 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15556573>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Abdulla Avloniy tomonidan yaratilgan asarlarda ta'lim va tarbiya masalalariga oid qarashlar va ularning yosh avlod tarbiyasi uchun ta'siri haqida batafsil ma'lumotlar berilgan. Shuningdek, Abdulla Avloniyning tarbiyaviy faoliyati, asarlaridan yoshlarning yuksak axloqiy fazilatlarini shakllantirishda foydalanish masalalari bayon qilingan.

Kalit so'zlar: Abdulla Avloniy, Mergancha, Saidrasul Aziziy, “Birinch muallim”, “Ikkinchi muallim”, “Turkiy guliston yoxud axloq”, “Maktab gulistoni”, axloq, Miravlon, fikr tarbiyasi, O'qchi, Mulla Umar Oxund, Shayxontohur.

Аннотация. В статье подробно изложены взгляды на проблемы образования и воспитания в произведениях Абдуллы Авлони и их влияние на воспитание подрастающего поколения. Также описывается просветительская деятельность Абдуллы Авлони и использование его произведений в формировании высоких нравственных качеств молодежи.

Ключевые слова: Абдулла Авлони, Арчер, Саидрасул Азизи, «Первый учитель», «Второй учитель», «Турецкий розовый сад или нравственность», «Школьный розовый сад», нравственность, Миравлон, интеллектуальное образование, Арчер, Мулла Умар Ахунд, Шайхонтохур.

Annotation. This article provides detailed information about the views on education and upbringing issues in the works created by Abdulla Avloni and their impact on the upbringing of the younger generation. Also, the educational activities of Abdulla Avloni and the issues of using his works in the formation of high moral qualities of young people are described.

Keywords: Abdulla Avloni, Mergancha, Saidrasul Aziziy, “First teacher”, “Second teacher”, “Turkish rose or morality”, “School rose”, morality, Miravlon, education of thought, Oqchi, Mulla Umar Akhund, Shaykhontohur.

XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asrning boshlarida O'rta Osiyoda ta'lim, madaniyat, ma'rifat va maorifni yuksaltirishda yirik olim, adib va fan arboblarning hissasi beqiyosdir. Ana shunday insonlardan biri jadidchilik harakatining mashhur namoyondasi Abdulla Avloniydir. U 1878-yil 12-iyulda Toshkentning Mergancha mahallasida tavallud topgan. Otasi Miravlon mayda hunarmandchilik hisobangan to'quvchilik bilan bilan shug'ullangan. Onasi Fotima ismli ayol bo'lgan. Abdulla 7 yoshdan boshlab O'qchidagi eski maktabda Akramxon domlada savod chiqardi. 1890-yilda shu yerdagi madrasaga o'tadi. Keyin esa Shayxontohurdagi Abdumalikboy madrasasida Mulla Umar Oxundda tahsil oladi. Abdulla avloniy bir qancha asarlar yaratgan. Uning asarlarida ta'lim – tarbiya masalalari muhim o'rin egallagan. Bunday asarlar yosh avlodni har taraflama barkamol va yetuk shaxs sifatida tarbiyalanishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Yosh avlodning tarbiya masalalari XX asr boshida haqiqatdan ham favqulodda ahamiyat kasb etdi. Bu boradagi eng muhim ishlardan biri turli xil asarlar va darsliklar yaratish edi. “Yangi maktablar uchun tuzilgan alifbelar ro'yxati tuziladigan bo'lsa, boshida, shubhasiz, Saidrasul Aziziyning “Ustozi avval”i bilan Munavvarqorining “Adibi avval”i turadi. Avloniyning “Birinch muallim”i ham o'zining ma'lum o'rniga ega. “Birinch muallim” 1917-yilga qadar 4

marta nashr etilgan. “Ikkinchi muallim” yuqoridagi kitobning bevosita davomi, “Alifbodan so‘ng o‘qutmak uchun” yozilgan, “axloqiy hikoyalar, adabiy she‘rlar ila ziynatlangan”. Kitob dastlab 1912-yilda Toshkentda G‘ulom Hasan Orifjonov litografiyasida nashr etilgan”.¹ Uning “Birinchi muallim”, “Ikkinchi muallim”, “Turkiy guliston yoxud axloq”, “Maktab gulistoni” kabi asarlari ilk savod chiqarishda, bilim va tushunchalarni o‘quvchilar ongiga sodda va tushunarli tarzda yetkazishi alohida ahamiyatga ega hisoblanadi. Shularni inobatga olgan holda adibning asarlarini o‘qib chiqish va unda ilk darslikka xos bo‘lgan tuzilmani, g‘oyaviy to‘liqlikni, kitoblaridagi o‘ziga xos xususiyatlarni o‘rganib chiqishimiz zarur.

Abdulla Avloniyning ta‘lim va tarbiyaviy jihatdan eng mashhur asari “Turkiy guliston yoxud axloq” asari hisoblanadi. Avloniyning azkur asari 1913-yilda bosilib chiqqan. 1917-yilda esa ikkinchi marotaba nashr qilingan. O‘sha davrda usbu kitob maktablarning yuqori sinfda tahsil oluvchi o‘quvchilariga darsik sifatida yaratilgan. Ammo asrimiz boshidagi o‘zbek jadid ma‘rifatchiligining noyob hodisalaridan biri bo‘lgan mazkur asarning ahamiyati faqatgina maktab doirasi bilan cheklanib qolmaydi. U adabiyot va axloq havaskorlari uchun ham qo‘llanma sifatida xizmat qildi. Mazkur asarda insonlarni “yaxshilikka chaqiruvchi, yomonlikdan qaytaruvchi bir ilm” – axloq haqida fikrlar yuritiladi. “Axloq bu – xulqlar majmui. Xulq esa ezgulik yoxud razillikning muayyan bir insonda namoyon bo‘lishi shakli. Binobarin, har bir xulq ezgulik va oliyanoblikning yoki razillik va hudbinlikning timsoli. Shu jihatdan u kishida o‘z – o‘zidan paydo bo‘lmaydi. Ularning shakllanishi uchun ma‘lum bir sharoit, tarbiya kerak. Kishilar tug‘iishdan yomon bo‘lib tug‘ilmaydilar. Ularni muayyan sharoit yomon qiladi. Demak, hamm narsa tarbiyaga bog‘liq. Tarbiya “yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir” degan so‘zlari ham e‘tiborga molikdir”.² Insonda tarbiya tug‘igan kundan boshlanadi va to umrining oxiriga qadar davom etadi. U ikki bosqichdan – uy va maktab tarbiyasidan tashkil topgan. Avloniy tarbiyaning g‘oyasini keng tarxda tushunadi. Uni faqat birgina axloq bilan chegaralab qo‘ymaydi. “Sog‘ tanda sog‘ aql” degan hikmatning bejiz emasligini juda ham yaxshi biladi. Gapni, birinchi navbatda, bolaning sog‘ligi haqida qayg‘urish lozim ekanligidan boshlaydi. Badanning salomat, quvvatli bo‘lmog‘i insonga eng kerakli narsadir. Chunki o‘qimoq, o‘rganmoq va orgatmoq uchun insonga kuchli va sog‘lom jasad kerakdir.

Bolalarning fikrlash qobiliyatini hosil qilish, fikr tarbiyasi – benihoya zarur hamda muqaddas bir vazifadir. Binobarin u muallimlarning diqqatlariga suyalgan va vijdonlariga yuklangan bo‘lib, ularning yordam va ko‘magiga so‘ng daraja muhtoj. Negaki, fikrning quvvati, ziynati, kengligi muallimga juda ko‘p jihatdan bog‘liqdir. Bolalarning fikrlashi tarbiyachining o‘zini fikrlash hamda intilish doirasi, saviyasi bilan ham aloqador. Bu xususda adibning keskin mulohazalari mavjud. Abdulla Avloniyning vijdon haqidagi fikr-mulohazalari ham diqqatga sazovordir. Uning fikricha, vijdon – aql va tafakkur mezoni. Umuman olganda, bunday yondashish vijdonning ahamiyatini va mohiyatini to‘g‘ri tushunishga yorda beradi. Lekin unda biroz aniqlik yetishmaydi xolos. Vijdon tarozisining ‘aql va hikmatga muvofiq’ ishlarga muhabbat qo‘ydirib, “qabohat va yoon” ishlardan nafratlanishi aslini olib qaraganda to‘g‘ri tushuntirish bo‘ladi. Biroq, uning to‘g‘rilik darajasi yaxshi yoki yomon deb nomlanadigan muayyan bir hosisaga nisbatan qo‘llanilgandagina aniqlashadi. Har qaysi davrda bo‘lmasin vatan tuyg‘usi insonlar uchun eng insoniy, eng mo‘tabar tuyg‘ulardan biri bo‘lib kelgan. Vatanni shunchaki sevish mumkin bo‘lmagan. Uning dardi bilan yashamoq, uning baxtidan quvonmoq, u bilan faxrlanmoq kerak. Vatan – onamizday muqaddas, uni e‘zozlash, uning shodlik va

¹ Olim Oltinbek. Jadidlar. Abdulla Avloniy [Matn] risola. Toshkent,-2022

² <https://arxiv.uz> sayti

quvonchiga sherik bo‘lish, g‘am-hasratini baham ko‘rish farzandning burchi hisoblanadi. Avloniy vatan va uning oldidagi burchni shu tarzda tushunadi. Farzandlar ham ikki xil toifada bo‘ladi. Onaning baxtiga sherik bo‘lib, baxtsizligida esa yolg‘zi o‘zini tashlab ketguvchi farzandlar ham afsuski oramizda yo‘q emas. Vatanning ham go‘zal tabiatini, bog‘ – rog‘larini xush ko‘radigan insonlar, ammo tashvish va g‘am-anduhlarini o‘ylamaydigan farzandlari ham yo‘q emas. Vatanni u qanday bo‘lishidan qat’i nazar sevish kerak. Avloniy insonlarning xulqi umuman gapirib qo‘ya qolmay, unga konkret yondashishga harakat qiladi. Adibning diqqat markazida har doim umuminsoniylik mezonini turadi. Mazkur mezon islomiy axloqqa suyanadi hamda u kishilarni shu paytgacha ota-bobolarimiz tarbiyasiga xizmat qilib kelgan turmush qonun va qoidalari bilan bevosita bog‘laydi. “Turkiy guliston yoxud axloq” asarining “Yomon xulqlar” deb nomlangan bo‘limi mavjud. Unda kishilarga xos bo‘lgan 18 ta qusur haqida so‘z yuritiladi. Bularning hammasini bitta joyga jamlaydigan bo‘lsak, aossan bir narsaga – jaholatga kelib bog‘lanadi. Muallif nazdida ularning ba’zi bir aksariyati uchun xos bo‘lgan xususiyat johillikdir. Shu boisdan ham adib tanqid ti’g‘ini asosan jaholatga qaratadi. Uni insoniyat uchun eng katta illat deb biladi. “G‘azab, shaqovat, buzuqlik – safohat, hamoqat, yalqovlik – atolat, xasislik – xasosat, tanparvarlik – rahovat, takabburlik – anoniyyat, chaqimchilik – namimat, g‘iybat, qo‘rqoqlik – jibonat, hasad, yolg‘onchilik – kizb, nifoq tam’a kabilar ko‘pincha shundan kelib chiqadi”.³

Xulosa sifatida aytishimiz mumkinki, Abdulla Avloniy jamiyatdagi ta’lim va tarbiya masalalariga alohida ahamiyat bergan shaxs hisoblanadi. U farzand tarbiyasi shaxsiy masala emas, balki bu davlat va jamiyat ahamiyatiga molik bo‘lgan buyuk ijtimoiy faoliyat hisoblanadi. Umuman olib qaraydigan bo‘lsak, farzandlar ham turlicha bo‘ladi. Ularni kichik yoshlardan boshlab tarbiya qilish va uni komil inson sifatida tarbiyalash bugungi kunimizda ham juda muhim ihslardan biri hisonlanadi. Avloniy asarlari orqali shu kabi masalaning asosiy jihatlariga e’tibor berishni o‘rganishimiz mumkin bo‘ladi. Bu kabi asarlar bugungi zaonaviy dunyoning jamiyatiga ham juda zarur manbalar bo‘lib xizmat qilish bejizga emas.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Olim Oltinbek. Jadidlar. Abdulla Avloniy [Matn] risola. Toshkent, 2022-yil.
2. Abdulla Avloniy. “Turkiy guliston yoxud axloq”. Toshkent, 1992-yil.
3. Qosimov B. Abdulla Avloniy. Toshkent. 1979-yil.
4. Abdulla Avloniy. “Tanlangan asarlar”. 2 jildlik. Ma’naviyat, 1998-yil.
5. Barakayev R. O‘zbek bolalar adabiyoti va Abdulla Avloniy ijodi. Toshkent, 2004-yil.
6. Said Ziyoy. Tanlangan asarlar. Toshkent; G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti, 1974-yil.
7. <https://arxiv.uz> sayti.
8. <https://wikipedia.org> sayti.

³ Olim Oltinbek. Jadidlar. Abdulla Avloniy [Matn] risola. Toshkent,-2022